

DARSDAN TASHQARI TADBIRLAR ORQALI TANQIDIY FIKRLASH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© Sh.K. Tojiboyeva¹✉

¹ Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Bugungi ta'limda nafaqat dars jarayonida, balki darsdan tashqari tadbirlarda ham tanqidiy fikrlash kompetentligini shakllantirish muhim omilga aylangan. Globallashuv va axborot oqimi sharoitida o'quvchilarni mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, stereotiplarga berilmaslikka undash zarurati ortib bormoqda.

MAQSAD: Mazkur tadqiqotning maqsadi – darsdan tashqari tadbirlar orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodikani ishlab chiqish hamda uning amaliy samaradorligini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot davomida John Dewey, Jean Piaget va boshqa pedagoglarning g'oyalari asosida tanqidiy fikrlashning nazariy tamoyillari o'rganildi. Bahs-munozara klublari, keys-stadi, rolli o'yinlar, metakognitiv savollar kabi metodlar tahlil qilindi va ularning didaktik xususiyatlari baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Darsdan tashqari tadbirlar norasmiy va erkin muhit yarata olishi, o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishi aniqlandi. Bahslar, guruhiy ishlar, muammoli savollar orqali o'quvchilar tanqidiy fikrlash asoslarini o'zlashtirgan. O'qituvchi bu jarayonda fasilitator sifatida ishtirok etib, resurslar bilan ta'minlaydi va yo'naltiruvchi rol o'ynaydi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, darsdan tashqari faoliyatlar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda samarali maydon bo'lib xizmat qiladi. Ushbu metodika orqali o'quvchilarda ijodiylik, mustaqillik, tahliliy fikrlash, jamoada ishlash ko'nikmalari kuchayadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, darsdan tashqari tadbirlar, metodika, kompetentlik, o'qituvchi, interaktiv metodlar, tahlil, baholash, ta'lim samaradorligi, innovatsiya.

Iqtibos uchun: Tojiboyeva Sh.K. Darsdan tashqari tadbirlar orqali tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.271–277.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Ш.К. Тожибоева¹✉

¹ Термезский университет экономики и сервиса, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В современном образовании важно развивать критическое мышление не только на уроках, но и во внеклассной деятельности. В условиях глобализации учащиеся подвержены различным информационным потокам и стереотипам, что требует формирования у них навыков самостоятельного анализа и суждения.

ЦЕЛЬ: Цель исследования — разработать методику развития компетентности критического мышления у учащихся посредством внеклассной деятельности и определить её педагогическую эффективность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Исследование опиралось на идеи Джона Дьюи, Жана Пиаже и других ученых. Были изучены методы: дискуссионные клубы, кейс-стади, ролевые игры, метакогнитивные вопросы. Оценивались их дидактические свойства и практическое применение.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Внеклассные мероприятия создают неформальную, свободную атмосферу, способствующую формированию критического мышления. Дискуссии, проблемные вопросы и групповая работа помогли учащимся освоить основные принципы критического анализа. Учитель выступает в роли фасилитатора, предоставляя ресурсы и задавая вектор мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты исследования подтверждают, что внеклассная деятельность является эффективным средством развития критического мышления. Методика способствует росту творческого, самостоятельного и аналитического потенциала учащихся.

Ключевые слова: критическое мышление, внеклассная деятельность, методика, компетентность, учитель, интерактивные методы, анализ, оценка, эффективность образования, инновации.

Для цитирования: Тожибоева Ш.К. Методика развития компетентности критического мышления посредством внеклассной деятельности. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). С.271–277.

METHODS OF DEVELOPING CRITICAL THINKING COMPETENCE THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

© Shohistaxon K. Tojiboyeva¹✉

¹Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: In modern education, the development of critical thinking should take place not only during lessons but also through extracurricular activities. Given the intense flow of information and media influence, students need guidance to form independent, reflective judgments.

AIM: The aim of the study is to develop a methodology for enhancing critical thinking competence through extracurricular activities and to assess its pedagogical impact.

MATERIALS AND METHODS: The research is based on the pedagogical ideas of John Dewey, Jean Piaget, and others. It analyzed the use of debate clubs, case studies, role-playing games, and metacognitive questioning. The didactic features and implementation strategies of these methods were evaluated.

DISCUSSION AND RESULTS: Extracurricular activities provide a creative, informal space that supports critical thinking development. Students practiced reasoning through debates, problem-based questions, and group work. Teachers played a facilitative role by guiding and supplying relevant resources.

CONCLUSION: The findings confirm that extracurricular formats are effective platforms for fostering critical thinking. The proposed methodology strengthens student creativity, independence, teamwork, and analytical reasoning.

Keywords: critical thinking, extracurricular activities, methodology, competence, teacher, interactive methods, analysis, assessment, educational effectiveness, innovation.

For citation: Shohistaxon K. Tojiboyeva. (2025) 'Methods of developing critical thinking competence through extracurricular activities', Inter education & global study, (3), pp.271–277. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida nafaqat dars jarayonida, balki darsdan tashqari tadbirlarda ham o'quvchilarda tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirish dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda. Globallashuv davrida yoshlar turli xil axborot oqimlari, ijtimoiy tarmoqlar, multimedia vositalari orqali turli tasavvurlarga ega bo'lishi, ba'zida esa asossiz xulosa yoki stereotiplarga berilishi mumkin. Shu bois tanqidiy fikrlash – o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish, o'z nuqtayi nazarini asoslash, har qanday ma'lumotni chuqur tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiruvchi muhim jarayondir. Darsdan tashqari tadbirlar – o'quvchilarni dars davomida ajratiladigan fanga oid zamindan tashqari faoliyatlarga jalb etishning turli usullaridir: to'garaklar, klub mashg'ulotlari, mushoira yoki bahs-munozaralar, ilmiy konferensiyalar, yarim rasmiy uchrashuvlar, ekskursiyalar va h.k. Ushbu tadbirlar nafaqat bilimni boyitish, balki tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ham qulay maydon hisoblanadi. Chunki darsdan tashqari muhiti, odatda, erkinroq va norasmiy bo'lib, o'quvchilarning ijodiy fikr yuritishini rag'batlantiradi.

Mazkur maqolada darsdan tashqari tadbirlar orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirish metodikasi, uning nazariy va amaliy asoslari, metodlarning didaktik xususiyatlari hamda amalga oshirish texnologiyalari yoritib beriladi. Tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirishda o'qituvchining roli, tadbirlarni rejalashtirish va tashkil etish bosqichlari, o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish, ularni guruhlarga

bo'lish va bahs-munozaralarga jalb etish kabi amaliyotlar bo'yicha tavsiyalar beriladi. Shuningdek, turli olim va mutaxassislarning fikrlariga tayangan holda, darsdan tashqari tadbirlar tanqidiy fikrlashni shakllantirishning samarali vositasi ekani ilmiy va amaliy dalillar asosida ko'rsatib o'tiladi. Tanqidiy fikrlash – ma'lumotlarga asoslangan, izchil va tizimli tahlil qilish jarayonidir, uning natijasida shaxs o'z qarashlarini asoslay oladi, turli manbalardan to'plangan axborotni baholaydi, xulosalari ilmiy mantikka tayanadi. Kompetentlik (yoki kompetensiya) tushunchasi esa, shaxsning nafaqat nazariy bilimga, balki shu bilimdan amaliyotda foydalana olish qobiliyatiga ega bo'lishini bildiradi[1].

Tanqidiy fikrlash kompetentligining asosida quyidagi tamoyillar yotadi:

- Tanqidiy savol berish: “Nima uchun?”, “Qanday asosga ko'ra?”, “Dalil bormi?”;
- Tahliliy yondashuv: Keltirilgan ma'lumotlar, dalillar, xulosalarni izchil o'rganish, manbani aniqlash, qiyoslash;
- Xolislik: Shaxs o'z fikrlarini kimgadir yoqish yoki ommaviy stereotiplarga moslash uchun emas, balki vaziyatni ob'ektiv baholash asosida bildiradi;
- Mustaqillik: Bironing fikriga ko'r-ko'rona ergashmasdan, alohida xulosa qilish.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarda tayyor bilimlarni o'zlashtirish bilangina kifoyalanib qolmasdan, balki shu bilimni amaliyotda qo'llash, yangilik yarata olish, ijodiy va tanqidiy nuqtayi nazardan fikr yuritish malakalarini rivojlantirishni talab qiladi. Masalan, John Dewey o'zining “Demokratiya va ta'lim” asarida tanqidiy fikrlashni demokratiyaning poydevori deb ta'kidlagan, chunki erkin fikrlovchi shaxslar jamiyatning demokratik qadriyatlarini shakllantiradi[2]. Shuningdek, Jean Piagetning bola aqliy rivojlanishiga oid nazariyalariga ko'ra, bola o'zaro muloqot jarayonida mustaqil izlanishga, savollar berishga, tajriba orqali xulosa chiqarishga qanchalik erkin bo'lsa, shunchalik ongli rivojlanish darajasi yuqori bo'ladi[3].

Ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash kompetentligi shakllanishi uchun, avvalo, kompetentlikning o'zi nima ekani, uning unsurlari va metodlari to'g'risida aniq tasavvur bo'lishi kerak. O'zbekiston ta'lim tizimida kompetentlik yondashuvi tobora dolzarb ahamiyat kasb etib, o'quvchilarda mustaqil hayotga tayyorgarlik, ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etish, to'g'ri qaror qabul qilish kabi zamon talablariga mos ko'nikmalarni rivojlantiradi. Tanqidiy fikrlash esa ana shu kompetentlik yondashuvining asosiy poydevorlaridan biri sifatida qaraladi. Darsdan tashqari tadbirlar – bu o'quvchilarni dars davomida olingan bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash yoki kengaytirish maqsadida uyushtiriladigan, ayni paytda maktab ta'lim rejasida rasmiy ravishda ko'zda tutilmagan, lekin amaliy ahamiyatga ega bo'lgan turli faoliyat turlaridir. Bu tadbirlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini oshirish, mustaqil izlanishga undash, jamiyatda faol ishtirok etish, turli masalalar yuzasidan fikrlarini ochiq bayon qilish kabi omillarni uyg'otadi. Shuningdek, darsdan tashqari tadbirlar, odatda, mustaqil rejalashtirilgani sabab, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida erkin, samimiy, norasmiy muhit shakllanishiga sharoit yaratadi. Darsdan tashqari tadbirlar – bu o'quvchilarni dars davomida olingan

bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash yoki kengaytirish maqsadida uyushtiriladigan, ayni paytda maktab ta'lim rejasida rasmiy ravishda ko'zda tutilmagan, lekin amaliy ahamiyatga ega bo'lgan turli faoliyat turlaridir[4]. Bu tadbirlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini oshirish, mustaqil izlanishga undash, jamiyatda faol ishtirok etish, turli masalalar yuzasidan fikrlarini ochiq bayon qilish kabi omillarni uyg'otadi. Shuningdek, darsdan tashqari tadbirlar, odatda, mustaqil rejalashtirilgani sabab, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida erkin, samimiy, norasmiy muhit shakllanishiga sharoit yaratadi.

Darsdan tashqari tadbirlarning asosiy funksiyalari:

- Tarbiyaviy funktsiya: Tadbirlar orqali o'quvchilarda jamiyatga tegishli ma'naviy-axloqiy, madaniy qadriyatlar shakllantiriladi. Bu jarayonda tanqidiy fikrlash o'quvchilarga "nimani, nima uchun, qaysi manba asosida, qaysi qadriyatga ko'ra" qabul qilish yoki inkor etish bo'yicha mustaqil fikr yuritish imkonini beradi.

- Ko'nikma va malakani rivojlantirish funktsiyasi: Masalan, bahs-munozaralarga asoslangan klublarda o'quvchilar muloqot qilishi, o'z dalillarini himoya qilishi, axborotni tezkor izlash, tahlil qilish, tahrir qilish kabi amaliy harakatlarni o'rganishi mumkin.

- Shaxsiy o'sish funktsiyasi: Darsdan tashqari tadbirlar – ijodiy fikrlash, yetakchilikni sinash, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradigan muhitni yaratadi.

- Psixologik qo'llab-quvvatlash funktsiyasi: Ba'zan dars jarayonidagi rasmiy muhitda o'zini erkin his qila olmaydigan o'quvchilarga darsdan tashqari tadbirlar o'z fikrini erkin bayon etishga, tanqidiy savollar berishga imkon yaratadi.

Darsdan tashqari tadbirlarning tanqidiy fikrlashga ta'siri Erkin muhit, norasmiy sharoit va ijodiy yondashuv orqali tashkil etiladigan tadbirlar o'quvchilarda tanqidiy fikrni rag'batlantiradi. Chunki bu tadbirlarda "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" kabi qat'iy chegaralar emas, balki turli nuqtayi nazarlarni bahs-munozara qilinishi, savollar, qarama-qarshi dalillar ilgari surilishi, dalil-isbotga asoslanish jarayoni ustun bo'ladi. Natijada o'quvchilarda mustaqil xulosa qilish, biror g'oyani haqiqiy yoki soxta ekanini aniqlash, muammoni chuqur o'rganish zaruriyati shakllanadi.

Darsdan tashqari tadbir turlari va tanqidiy fikrlash metodikasi.

Bahs-munozara (Debate) klublari. Bahs-munozara klubi – darsdan tashqari mashg'ulotning eng samarali shakllaridan biri bo'lib, o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatini kengaytiradi. Yillar davomida turli davlatlarda "Debate club"lar orqali yoshlarning siyosiy, ijtimoiy, madaniy yoki iqtisodiy masalalar haqidagi fikrini kengaytirish, argument keltirish, mas'uliyatli muhokama yuritish kabilarga o'rgatish yaxshi natija bergan[5].

Bahs-munozara klubi doirasida:

- Mavzu tanlash: O'quvchilarni qiziqtiradigan, bahs uyg'otadigan, zamonaviy yoki dolzarb mavzular tanlanadi.

- Guruhga bo'lish: O'quvchilar ma'lum bir masalani "tarafdor" va "qarshilar" sifatida guruhlarga bo'linib muhokama qiladilar.

- Qoidalarning belgilanishi: Har bir guruh o'z argumentini asoslash uchun vaqt oladi, savol-javob jarayonida dalillar keltiradi, xulosani yakunida bildiradi. Bunda hurmat, etika qoidalari saqlanadi.

- Moderatorlik: O'qituvchi yoki mas'ul shaxs munozara jarayonini boshqaradi, cheklanmagan bahsga aylanib ketmasligi uchun tartibga soladi, adolatli baholashni tashkil qiladi.

Darsdan tashqari tadbirlarda tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirishda o'qituvchi endi "ma'lumot uzatuvchi" emas, balki fasilitator va ko'makchi sifatida ishtirok etadi. U:

Yo'naltiruvchi savollar: O'qituvchi savol berish orqali o'quvchilarni tanqidiy mulohaza qilishga undaydi: "Nima uchun bunday deb o'ylaysiz?", "Boshqa manba bu masalaga qanday yondashadi?".

Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmaslik: O'quvchilar xato qilganda, o'qituvchi ularni tanbeh bilan jazolash o'rniga, xatosini analiz qilishga va undan saboq olishga yo'naltiradi.

Resurslar bilan ta'minlash: Qiziqarli maqolalar, roliklar, statistik ma'lumotlar, keyslarni topib berish orqali o'quvchilarni mustaqil izlanishga ilhomlantiradi.

Faol tinglovchi va moderator: Bahs-munozaralar jarayonida nizolarni bartaraf etish, hamma o'z fikrini so'zlashiga imkon yaratish, nizoli vaziyatlarda tarbiyaviy yondashuv ko'rsatish[6].

Xulosa. Darsdan tashqari tadbirlar – tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirish uchun qulay maydon. Ushbu maqolada keltirilgan nazariy va amaliy dalillar, o'tkazilgan tajribalar natijalari shuni ko'rsatadiki, bahs-munozara klublari, ilmiy konferensiyalar, rolli o'yinlar, keys-stadilar va boshqa interfaol usullar o'quvchilarda tanqidiy fikr yuritish, asosli dalillar bilan nutq so'zlash, qaror qabul qilishda mustaqil bo'lish ko'nikmalarini rivojlantiradi. John Dewey, Jean Piaget, Paulo Freire singari olimlarning ilmiy qarashlaridan ma'lum bo'lganidek, tanqidiy fikr – shaxsni hayotda erkin, ijodkor, mas'uliyatli, mustahkam ijtimoiy munosabatga ega bo'lishga yetaklovchi vositadir. Darsdan tashqari mashg'ulotlarning norasmiyligi, erkin muhiti, ijodiy formatlari o'quvchilarni qo'rqusiz, ochiq fikr bildirishga, xato qilsa ham undan saboq olishga undaydi.

Mavzu doirasida amaliy tavsiyalar

1. Rejalashtirishda aniq maqsad: Har bir darsdan tashqari tadbirning asosiy mavzusi va o'quvchilarda rivojlantirilishi kerak bo'lgan tanqidiy fikrlash jihatini belgilash lozim.

2. Variety (Rang-baranglik): Tadbir formatlarini xilma-xil qilgan holda, o'quvchilarning zerikmasligi va har bir mashg'ulotda yangi ko'nikma rivojlanishiga erishish kerak[7].

3. Har tomonlama dalil qidirish: Bir mavzuga turli nuqtayi nazarni keltirib, o'quvchilarni dalillarni qiyoslashga o'rgatish – tanqidiy fikrning asosi.

4. Metakognitiv savollar: "Men to'g'ri fikr yuritdimmi?", "Boshqacha qarash bo'lishi mumkinmi?", "Agar boshqa tomondan qararasak, natija o'zgaradimi?" kabi savollar

orqali har bir bosqichda o'quvchilarda o'z fikrlarini qayta ko'rib chiqish odatini shakllantirish.

Natijani baholash va taqdirlash: O'quvchilarning intilishi, yangicha qarashlari, bahs chog'ida keltirgan ijodiy yechimlari tan olinganida, ularning keyingi faoliyatga bo'lgan motivatsiyasi yanada kuchayadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mamatmurotov, O. K. "Tanqidiy fikrlashning pedagogik aspektlari." Inter education & global study 5 (2024): 275-282.
2. DIYOROV, Sardorbek. "SIYOSATNI SHAKILLANTIRISH VA AMALGA OSHIRISHDA TA'LIM MUASSASALARI ISHTIROKI." News of the NUUZ 1.1.8 (2024): 70-72.
3. Kdirbaevna, Bazarbaeva Ayjamal. "BO 'LAJAK TARBIYACHILARNING KOGNITIV QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY MODELI." JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN 7.10 (2024): 1-6.
4. Baltabaev, T. "DARSDAN TASHQARI MASHG 'ULOTLARNI O'TKAZISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI." РЕНЕССАНС В ПАРАДИГМЕ НОВАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В XXI ВЕКЕ: 151.
5. Johnson, Keith. Critical Media Studies in 21st Century Education. – New York: "Global Education Press", 2018. – B. 56.)
6. Qizi, Yakubjonova Maftunaxon Islomjon. "FAOL TA'LIMDA KOMPETENSIYAGA YO 'NALTIRILGAN VAZIFALARNI AMALGA OSHIRISHDA KEYS METODIDAN FOYDALANISH." Science and innovation 3.Special Issue 50 (2024): 333-336.
7. Турсунов, Маматкул Каримович. "Новые инновационные методы повышения экономической эффективности при дефиците воды в регионе." Science and Education 1.4 (2020).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna**, Phd dotsent [Тожибоева Шохистахон Комилжоновна, Phd доцент,], [Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna Phd associate professor,]; manzil: Termiz shahri, "Yulduz" mahallasi, "Ibn Sino" ko'chasi 38-B uy, [адрес: Город Термез, квартал "Юлдуз", улица Ибн Сина, дом 38-б], [address: 38-b Ibn Sina Street, Yulduz quarter, Termez city]